

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Нишонова Гуллола Файзуллаевна,

Узбекский государственный университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

E-mail: rayimqulov1991@mail.ru

Аннотация. Лингвокультурология – одна из отраслей языкознания, которая изучает отношения между языком и культурными концептами. Культурная лингвистика ускоряет теоретический и аналитический прогресс как когнитивистики (включая изучение сложных систем и процессов распределения познавательной способности), так и антропологии. В рамках культурной лингвистики язык рассматривается как нечто укорененное на групповом, культурном уровне познания. В данной статье раскрываются и рассматриваются проблемы взаимосвязи языка и культуры. Рассматриваются проблемы оценки и оценивания в лингвокультурологии.

Ключевые слова: язык, культура, языковые контакты, языковая единица, межкультурная коммуникация, лингвокультурология, взаимосвязь.

На современном этапе науки развитие межкультурной коммуникации требует постоянного изучения и улучшения взаимопонимания различных народов. Это связано с тем, что в лингвистике появляются новые направления для изучения особенностей того или иного языка, а также для рассмотрения взаимосвязи языка и различных аспектов жизни людей. Однако, в современном обществе сохраняются, а в некоторых случаях и возникают споры в связи с культурными или языковыми различиями. Изучение лингвокультурологии является важным аспектом для устранения вероятных конфликтов.

Лингвокультурология – это наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке. Вместе с тем не следует акцентировать внимание на «стыковом» характере новой науки, ибо это не простое «сложение» возможностей двух контактирующих наук, а именно разработка нового научного направления, способного преодолеть ограниченность «узковедомственного» изучения фактов и тем самым обеспечить новое их видение и объяснение. Как специальная область науки лингвокультурология возникла в 90-е годы XX в. Попытки дать периодизацию ее становления на основе четких и непротиворечивых критериев едва ли увенчаются успехом: во-первых, слишком мало прошло времени, а во-вторых, оценки итогов существования науки за определенный период, по справедливому замечанию Р. М. Фрумкиной, не могут быть объективными, поскольку они отражают субъективное мнение исследователя, занятого в определенной научной области.

Лингвистика XXI в. активно разрабатывает направление, в котором язык рассматривается как культурный код нации, а не просто орудие коммуникации и познания. Фундаментальные основы такого подхода были заложены трудами В. Гумбольдт, А.А. Потебни и других ученых. Например, В. Гумбольдт утверждал: «Границы языка моей нации означают границы моего мировоззрения».

Язык не только отражает реальность, но интерпретирует ее, создавая особую реальность, в которой живет человек. Именно поэтому философия рубежа тысячелетий развивается на базе использования языка. Л.М. Хайдеггер, выдающийся мыслитель нашего времени, назвал язык «домом бытия». Поэтому и лингвистика, наука о языке, занимает авангардные методологические позиции в системе всякого гуманитарного знания и обойтись без ее помощи при изучении культуры невозможно.

Язык рассматривается как путь, по которому мы проникаем не только в современную ментальность нации, но и в воззрения древних людей на мир, общество и самих себя. Отзвуки давно минувших лет, пережив века, сохраняются сегодня в пословицах, поговорках, фразеологизмах, метафорах, символах культуры и т. д.

Лингвокультурология – гуманитарная дисциплина, изучающая воплощенную в живой национальной язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культуру (Опарина). Она позволяет установить и объяснить, каким образом осуществляется одна из фундаментальных функций языка – быть орудием создания, развития, хранения и трансляции культуры. Ее цель – изучение способов, которыми язык воплощает в своих единицах, хранит и транслирует культуру.

Все вышеуказанные исследователи подчёркивают важность обучения иностранному языку как компоненту культуры и признают тот факт, что наступил новый этап развития этой проблематики, отвечающий как возросшим потребностям учебного процесса, так и более глубокому осмыслению вопросов взаимосвязи языка и культуры и её отражению в практике преподавания языка.

Каждый человек принадлежит к определённой национальной культуре, включающей национальные традиции, язык, историю, литературу. Экономические культурные и научные контакты стран и их народов делают актуальными темы, связанные с исследованием межкультурных коммуникаций, соотношения языков и культур, изучением языковой личности.

Э. Сепир писал: «Язык – это путеводитель, приобретающий всё большую значимость в качестве руководящего начала в научном изучении культуры». Лингвокультурология – одно из ведущих направлений лингвистических исследований. Она идёт от духа языка или от тех или иных явлений, связанных с языковой ментальностью, изучает национально-культурные специфические правила организации речевого общения, показывает духовность, соборность русского народа, отражённые в языке.

В отличие от страноведения и этнолингвистики лингвокультурология представляет собой «целостное теоретико-описательное исследование объектов как функционирующей системы культурных ценностей, отраженных в языке, контрастивный анализ лингвокультурологических сфер разных языков (народов) на основании теории лингвистической относительности (гипотеза Э. Сепира-Б. Уорфа)»

Язык через значение выходит в мир, значение – это тропинка, которая соединяет язык с внеязыковой реальностью. За языковыми явлениями лежит определённая социокультура. За языковой картиной мира лежит социокультурная картина мира. Чтобы реально пользоваться разговорным языком, надо знать совокупность внеязыковых фактов, то, что лежит за языком. Возрастающий интерес к проблеме «язык-культура» делает всё настоятельней необходимость уточнения источников, параметров, методов исследования понятий, входящих в сферу терминологического инвентаря концепции «язык и культура» сходятся интересы всех наук о человеке, это та сквозная идея, которая разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека, поскольку нельзя изучать человека вне его языка. Язык представляет собой главную форму выражения и существования национальной культуры. Э. Сепир писал: «Культуру можно определить, как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают». Язык, таким образом, выступает как реализованная внутренняя форма выражения культуры, как средство аккумуляции знаний культуры.

Лингвокультурология играет важную роль в языкознании, поскольку это междисциплинарное направление и полученные в результате исследований данные позволяют применения этих информаций на практике. Изучение лингвокультурологических особенностей тех или иных стран оказывает влияние на взаимопонимание населения, а также на межкультурную коммуникацию. Однако, лингвокультурология остается молодым и малоизученным направлением науки и предоставляет исследователям достаточно разнообразного материала для научной деятельности.

Список литературы

1. Бряник Н.В. Общие проблемы философии науки: Словарь для аспирантов и соискателей. – Изд-во Урал ун-та, 2007. – С. 318.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. – М.: Русский язык, 1980. – 320 с.
3. Гибатова Г.Ф. Аксиология в языке. Журнал Вестник Оренбургского гос. университета №2 (121) / февраль 2011. – С. 127-132.
4. Елизарова Т.В. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения иноязычному общению: Автореф. дис. ... док. пед. наук. СПб, 2001. – 37 с.
5. Носирова М. О. Черты национального характера и их представление в пословичной картине мира //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 55. – С. 1664-1667.
6. Хайруллина Р.Х. Соотносительная лингвокультурология. – Уфа, 2014. – С. 138.-392.